

O'QUVCHILARNING KREATIVLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

G'aniyeva Nargiza Alijonovna^{*1}

Maxkamova Mushtariybonu Xaydarovna²

¹ Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti o'qituvchisi

² Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti Pedagogika yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Emails: ganiyevanargiza553@gmail.com

Doi : <https://doi.org/10.5281/zenodo.19358080>

Abstract

Ushbu maqolada o'quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi, kreativ fikrlashni shakllantirish usullari va pedagogik innovatsiyalar orqali o'quv jarayonini takomillashtirish yo'llari haqida fikr yuritiladi. Kelajak jamiyati kreativ fikrlovchi avlod qo'lida ekan, bugun biz ta'limda yangilik va innovatsiyalarni joriy etish orqali ertangi kunni shakllantiramiz. Kreativlik - bu insonning turli vaziyatlarda innovatsion va noodatiy qarorlar qabul qila olish qobiliyati bo'lib, uni rivojlantirishning eng samarali usuli - ta'lim jarayonida zamonaviy innovatsion yondashuvlardan foydalanishdir. Interfaol metodlar, muammoli ta'lim, loyihaviy ishlar o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, ularning mustaqil qaror qabul qilishi, tanqidiy fikrlash va yangilik yaratish ko'nikmalarini shakllantirish bu o'qitish jarayonining asosiy maqsadlaridan biri bo'lmog'i lozim.

Keywords: Kreativlik, pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, ijodiy fikrlash, zamonaviy ta'lim ta'lim, kognitiv rivojlanish.

Kirish Zamonaviy ta'lim tizimida kreativ fikrlashni shakllantirish va rivojlantirishning pedagogik va psixologik jihatlari orqali Ushbu maqolada innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanib, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, kreativligi va ijodiy qobiliyatlarini oshirishga qaratilgan texnologiyalar, pedagogik strategiyalar va ilg'or metodlar haqida so'z yuritiladi. Shu Bulan birgalikda, kreativlikni rivojlantirishda interfaol metodlar hamda muammoli ta'lim metodlarini samaradorligi tahlil qilinadi. Bu orqali kreativlikni rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar ta'lim jarayonidagi ahamiyatini ochib beradi.

Zamonaviy dunyo jadallashib borayotgan bir paytda insonlardan faqatgina an'anaviy bilim va ko'nikmalar emas, balki yangicha fikrlar, muammolarni innovatsion yondashuvlar orqali hal qilish qobiliyati talab etilmoqda. Bugungi kunda jamiyatning har bir jabhasida ijodiy va kreativ fikrlashni talab etilmoqda. Ayniqsa, ta'lim jarayonida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish muhim vazifalardan biriga aylanib bormoqda.

Kreativlik - bu an'anaviy bilimlarni egallashdan tashqari, mavjud muammolarni o'ziga xos, noodatiy yechim topish qobiliyatidir. O'quvchilarda bunday qobiliyatlarini shakllantirish esa o'qituvchilarning yangi metodlarga asoslangan, yondashuvlarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish bilan bog'liq. An'anaviy yondashuvlar o'quvchilarni faqat bilim olishga qaratsa, innovatsion pedagogik texnologiyalar ularga mustaqil fikrlash, yangi g'oyalarni ilgari surish va ijodiy yondashish imkoniyatini beradi.

Texnologiya - bu ta'lim jarayonida qo'llaniladigan, o'qitish sifatini oshirishga qaratilgan va raqamli axborot vositalariga tayangan texnik va dasturiy vositalardir. Bunday texnologiyalar quyidagi asosiy guruhlarga bo'linadi:

1. Smart-texnologiyalar – bu intellektual tizimlar bo'lib, ular o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashadi. Masalan, smart doskalar, aqlli sinflar, mobil ilovalar (Kahoot, Photomath) yordamida darslar interaktiv tarzda olib boriladi. Aqlli sinflarda har bir o'quvchi bu vositalarni mustaqil ishlab ishlatish imkoniga ega bo'ladi.

2. Interaktiv vositalar – bu ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi faol muloqotni ta'minlovchi vositadir. Interaktiv doskalar, elektron testlar o'quvchini faollikka chorlaydi. Bular orqali o'quvchilar bilimni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi.

3. Onlayn platformalar – bu ta'limning masofaviy va aralash shakllarida keng qo'llaniladi. Moodle, Google Classroom, Zoom, Edmodo, Coursera kabi platformalar o'qituvchi, o'quvchi va ota-ona o'rtasidagi kommunikatsiyani kuchaytiradi. Shuningdek, bu platformalar o'qituvchilarga topshiriqlarni tarqatish, baholash va tahlil qilishda qulaylik yaratib beradi.

4. Bulutli texnologiyalar – o'quv materiallarini saqlash, almashish va tahrirlash imkonini beadigan texnologiyadir. Google Drive, OneDrive kabi tizimlar ishlashni soddalashtiradi. O'quvchilarning birgalikda loyihalar yaratishini va bajarishini va guruhli ta'lim tashkil etish uchun ayniqsa foydalidir.

Shu bilan birga, texnologiyalarni ta'limga joriy etishda qator muammolar ham mavjud. Infratuzilma ya'ni ta'limga oid vositalarning yetishmovchiligi, o'qituvchilarning raqamli savodxonlik darajasi, bugungi kundagizamonaviy resurslarning o'zbek tilida kamligi kabi omillar texnologiyalardan to'laqonli foydalanishni cheklab qo'ymoqda. Ta'lim jarayonida kreativ fikrlashni rag'batlantirish, yangi pedagogik usullarni qo'llash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Albatta, kreativlikni rivojlantirish jarayonida ayrim muammolar ham yuzaga keladi. Masalan, ba'zi maktablarda texnologik infratuzilmaning yetarli darajada tashkil etilmagani yoki an'anaviy yondashuvlarga haddan tashqari e'tibor qaratilganligi innovatsion va interfaol metodlarni joriy etishda qiyinchiliklarga duch kelinmoqda. Shuning uchun ta'lim tizimida yangi metodlarni o'qituvchilar orasida ommalashtirish va ularni keng qo'llash uchun davlat va ta'lim muassasalari maxsus dasturlar ishlab chiqib, ularni o'quvchilarda qo'llab ko'rib, shu texnologiyalarni asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish mumkin. O'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish - nafaqat ta'limda, balki jamiyatning kelajagi uchun muhim vazifadir. Bugun biz ta'limda kreativ texnologiyalarni rivojlantirsak, ertangi kun uchun yangilik yarata oladigan bilimli avlodni tarbiyalaymiz.

Shuningdek, bu borada o'qituvchilarning roli ham juda muhimdir. Ular o'quvchilarga faqat bilim beribgina qolmay, balki ularga ijodiy tafakkur qilishni o'rgatib, o'z fikrini erkin ifoda eta oladigan va mustaqil qaror qabul qilishi uchun shart-sharoit yaratishi lozim. Zero, ijodiy muhit mavjud bo'lgan guruhda yoki jamoada o'quvchilar o'z potensialini to'liq namoyon eta oladi. Shu boisdan, o'qituvchilar doimiy ravishda o'z ustida ishlashi, yangi pedagogik yondashuvlarni, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirishi, doimiy malaka oshirish kurslarida etishi bilan birgalikda ularni o'quvchilarda qo'llay olib qo'llab-quvvatlochi muhit yarata olishi lozim.

Xulosa Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish texnologiyasi pedagogik tizimda muhim o'rin egallagan. Ushbu texnologiya, asosan, o'quvchilarni yangi fikrlarni yaratishga, muammolarni innovatsion yondashuvlar orqali hal qilishga va o'zlarini ifoda etishda erkin bo'lishga undaydi. O'quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonida, ularga ko'proq mustaqil fikrlash, tajriba qilish, jamoa bilan ishlash va texnologiyalar yordamida ijodiy ishlash imkoniyatlari taqdim etilishi zarur. Bunday texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun o'qituvchilar, o'quvchilarni yangilikka intilish va fikr erkinligini rivojlantirishga yo'naltiruvchi metodlardan foydalanishlari kerak. Kreativ fikrlash, shuningdek, o'quvchilarning shaxsiy va akademik rivojlanishida katta rol o'ynaydi, bu esa o'z navbatida jamiyatga yangiliklar yaratish va kelajakda global masalalarga ijodiy yechimlar taklif etish imkonini beradi. Shunday qilib, kreativlikni rivojlantirish texnologiyalari o'quvchilarning zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyatini orttirib, ularning ijodiy va mantiqiy salohiyatini yangi bosqichga ko'tarib beradi.

References

- [1] Yusupov, I. (2022). Raqamli pedagogika va innovation ta'lim texnologiyalari. Toshkent: TDPU nashriyoti.
- [2] Gilford, J.P. (1967). The Nature of Human Intelligence. New York: McGraw-Hill.
- [3] De Bono, E. (1992). Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas. HarperBusiness.
- [4] Ismailov, T. (2024). Cultural heritage of ancient Uzbekistan. Решение социальных проблем в управлении и экономике, 3(11), 5-8.
- [5] Musurmonova, O. (2013). Pedagogik innovatsiyalar va ta'lim jarayoni. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.
- [6] Yuldashev, G. (2020). O'quvchilarning ijodiy tafakkurini shakllantirishning pedagogik asoslari. Toshkent: Fan va Texnologiya Nashriyoti.
- [7] Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. HarperCollins.